

**INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO IBITURUNA
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA**

DIRETRIZES PARA UMA EFICAZ FORMAÇÃO DOCENTE EM MATEMÁTICA

**RIO PRETO DA EVA - AM
2020**

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO IBITURUNA
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

DIRETRIZES PARA UMA EFICAZ FORMAÇÃO DOCENTE EM MATEMÁTICA

Artigo Científico Apresentado ao Instituto Superior de Educação Ibituruna, como requisito parcial para a obtenção do título de licenciado em matemática.

RIO PRETO DA EVA - AM

2020

DIRETRIZES PARA UMA EFICAZ FORMAÇÃO DOCENTE EM MATEMÁTICA

Mateus Soares De Oliveira¹

RESUMO

O presente trabalho analisa algumas diretrizes para a formação docente inicial e continuada em matemática, que tenha eficácia no ensino desta disciplina na educação básica. Este artigo tem por objetivo investigar e apresentar propostas para uma formação docente, a qual proporcione um ensino de matemática útil, prático e condizente com o contexto social dos educandos. Efetuou-se uma pesquisa bibliográfica fundamentada nas contribuições de autores como RATIER (2008), PONTE (2002), CALLEGARI (2016), CRUZ (2016), CHICA E DINIZ (2019), DINIZ E ALVEZ (2020), entre outros, buscando ressaltar que uma formação inicial focada nos aspectos palpáveis da realidade da docência, somada a uma formação continuada embasada na ação-reflexão, culminam em uma relação direta com um ensino de qualidade. Concluiu-se que a formação docente deve ter nas políticas públicas a prioridade no universo educacional, pois o professor é a chave para um aprendizado de sucesso.

Palavras-chave: Formação Inicial. Formação Continuada. Residência Pedagógica.

Introdução

O presente trabalho tem como tema as diretrizes para uma eficaz formação inicial e continuada em matemática, frente as exigências de um ensino conectado com a realidade prática e social dos discentes na educação básica.

Neste cenário, alguns questionamentos nortearam este trabalho:

- Qual a relevância do professor no ensino da matemática?
- Quais diretrizes utilizar para uma melhor formação inicial e continuada?

A matemática ensinada na educação básica tem sofrido constantes revezes nas avaliações nacionais e internacionais. O baixo índice de proficiência nesta disciplina tem despertado muitas críticas em relação a formação dos professores que trabalham nesse seguimento. Daí a relevância de se investigar estratégias para uma formação docente de qualidade que tenha eficácia no ensino-aprendizagem de matemática.

O professor ainda é o principal fator quando o assunto é a aprendizagem, sendo decisiva sua atuação, superando em importância materiais didáticos e metodologias de ensino (RATIER, 2008).

¹ Licenciado em química, bacharel em engenharia química, especialista em química, especialista em metodologia do ensino de filosofia e sociologia, graduando em licenciatura em matemática e professor de química, física e matemática.

Com tamanha importância a formação inicial e continuada deste profissional não pode ser relegada a instituições de ensino de qualidade duvidosa, muito menos desvalorizada com péssimos salários e condições de trabalho desanimadoras.

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é investigar estratégias para uma melhor formação docente, que atue decisivamente na construção de uma educação onde o aluno aprenda uma matemática com sentido e útil para a vida.

Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se a pesquisa bibliográfica como recurso metodológico, realizada a partir de artigos científicos publicados em meio eletrônico, assim como em sites especializados da internet.

O texto final foi fundamentado nas ideias e concepções de autores como: Ratier (2008), Ponte (2002), Callegari (2016), Cruz (2016), Chica e Diniz (2019), Diniz e Alvez (2020), entre outros.

Desenvolvimento

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) busca medir o conhecimento e a habilidade em leitura, matemática e ciências dos estudantes de 15 anos. A edição 2018 revela que “68,1% dos estudantes brasileiros não possuem nível básico de matemática, o mínimo para o exercício pleno da cidadania”, e quando comparado aos demais países da América do Sul, o Brasil é o pior país em matemática (INEP, 2019). Esse resultado infelizmente não é a exceção, mas a regra da última década, mesmo com os investimentos passando de R\$ 18 bilhões em 2009 para R\$ 39 bilhões em 2018, um aumento de 116% (ANUP, 2019).

Com tantos fracassos acumulados no ensino da matemática, mudanças urgentes precisam acontecer. Educadores apontam muitas estratégias para uma formação inicial e continuada de qualidade, colocando em sintonia os licenciandos em matemática com a realidade palpável da profissão.

Propostas para uma eficaz formação inicial e continuada em matemática

Em uma pesquisa de 15 anos de análise e síntese de 800 meta-análises, que compreendem mais de 50.000 estudos realizados em uma amostra de 250 milhões de estudantes em idade escolar, o professor é notado como o fator mais importante no ensino-aprendizagem (FISHER; FREY; HATTIE, 2016).

Conforme Frank e Calicchio,

Um estudo nos Estados Unidos, por exemplo, selecionou estudantes de 8 anos que estavam na média de desempenho e acompanhou a evolução de desempenho deles até os 11 anos. Os que tiveram excelentes professores foram para os top 10%, enquanto os que tiveram professores ruins caíram para a faixa dos 40% piores. (FRANK; CALICCHIO, 2016).

O Ministério da Educação, órgão máximo em assuntos educacionais, reconhece no professor o principal elemento na melhoria do aprendizado. “Independente das diferenças de renda, de classes sociais e das desigualdades existentes, a qualidade do professor é o que mais pode melhorar a qualidade da educação”. (MEC, 2017).

Tendo no educador a principal variável do aprendizado, um olhar mais profundo sobre sua formação faz-se extremamente necessário. Quem decide ser o elo entre o conhecimento e o estudante, precisa saber para aonde vai e o que este deve aprender. Para a formação desse tipo de profissional, segundo Ponte (2002), os cursos de licenciatura em matemática, devem ter metas claras, com ênfase na didática, no vínculo com a prática profissional, na abertura às novas tecnologias e a prioridade a lógica investigativa como processo de construção do conhecimento profissional.

Para alcançar estas metas, alguns passos precisam ser seguidos:

- A formação é extremamente relacional, devendo com isso passar por uma base pessoal, social e cultural;
- A formação acadêmica deve ter raízes profundas, afinal, ninguém ensina o que não sabe;
- A docência não se restringe a instruir alunos, mas o contexto atual exige um educador, precisando para isso, um tipo de conhecimento embasado na soma de tudo o que já foi produzido e na sensibilidade da dinâmica educacional presente;
- Outro requisito refere-se as capacidades de ordem prática, ou seja, saber como aplicar os conhecimentos teóricos aprendidos na academia;
- A academia precisa formar pesquisadores, profissionais da educação que buscam inovações que o auxiliem, dentro de sua própria práxis pedagógica. (PONTE, 2002).

Para Callegari *et al.* (2016), a academia necessita estar conectada a escola, sendo indispensável ao graduando o contato constante com o seu futuro campo de trabalho. Para isto, pode-se disponibilizar uma residência pedagógica, a exemplo do que acontece na medicina.

A estratégia desta residência já é uma realidade dentro das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação. O Programa de Residência Pedagógica visa assegurar aos seus futuros docentes, habilidades e competências que lhes permitam realizar um ensino de qualidade nas escolas de educação básica (MONTEIRO, 2017).

Em sua análise para uma melhor formação docente, Cruz (2016) regressa ao passado do professor quando este ainda era um estudante do ensino básico, mostrando que a formação dos professores já se inicia neste período. O argumento consiste em mostrar que “bons professores, constroem alunos com uma sólida base de conhecimento, que se refletirá em bons alunos nas faculdades”. (CRUZ, 2016).

Segundo o Instituto Alfa e Beto (2016), os estudantes de licenciatura apresentam baixo rendimento em matemática, tanto no ENEM quanto no ENADE, não trazem uma bagagem consistente de conhecimentos, e aliado a cursos de qualidade duvidosa, a formação de educadores segue insatisfatória. Ao entrarem em sala de aula, professores com formação deficitária perpetuam o ciclo em seus alunos.

A matemática estudada nos círculos acadêmicos também necessita de uma reformulação curricular, que atenda as demandas da práxis docente. Sendo o “currículo a expressão do que existe na cultura científica, artística e humanista transposto para uma situação de aprendizagem e ensino”, este tem de conter aquilo que efetivamente é útil e prepare os professores para o mundo do trabalho (SÃO PAULO, 2012, p. 11).

Em relação ao currículo, Ferraz (1998) comenta que a Constituição Federal de 1988 assegura as universidades “a definição de currículos e a organização dos mesmos, sem quaisquer restrições de natureza filosófica, política ou ideológica”. Ferraz (1998) enfatiza ainda “a possibilidade de experimentar novos currículos e fazer experiências pedagógicas”.

Assim, é de responsabilidade das universidades, além de “transmitir o conhecimento científico acumulado, produzi-lo, socializá-lo, contribuir em avanços qualitativos e potencializar o contato com o meio social, econômico e profissional, com cuja melhoria precisa querer e poder colaborar”. (SCHWARTZ e BITTENCOURT, 2012).

E onde buscar informações para a elaboração de um currículo que atenda as demandas dos cursos de matemática? Segundo Callegari *et al.* (2016), a escola é o local tanto para a formação do graduando quanto a fonte das informações para a

elaboração do currículo das licenciaturas. Esse intercâmbio proporciona uma visão do que realmente os licenciandos precisam aprender para melhor ensinar. De certo, o currículo de matemática não deve se limitar somente as regionalidades, pois existem outras realidades igualmente importantes. Levar esse conhecimento aos alunos do ensino básico através de professores com uma formação que enxergue o todo, é o caminho para uma educação cidadã e responsável.

Em relação ao currículo de licenciatura em matemática, é pertinente analisar:

Não pode ser pensado apenas como um rol de conteúdos a serem transmitidos a um sujeito passivo. Temos que levar em conta que as atitudes, as habilidades mentais, por exemplo, também fazem parte dele. Nesse sentido, o currículo que nos interessa é aquele em que o educando tem oportunidade de entrar em movimento do conceito. (VASCONCELLOS, 2012, p. 99, *apud* COSTA, 2015, p. 75)

Em outra análise, tem-se que o currículo:

É um elo entre a declaração de princípios gerais e sua tradução operacional, entre a teoria educacional e a prática pedagógica, entre o planejamento e a ação, entre o que é prescrito e o que realmente sucede nas salas de aula. (COLL, 1897, p 33, *apud* COSTA, 2015, p. 75).

É então verificado que na licenciatura em matemática, o currículo é para o professor, uma ferramenta de apropriação do conhecimento técnico e prático.

Outro ponto de relevância na formação inicial dos professores, diz respeito aos docentes universitários. Para Gauthier (2014), os professores são responsáveis, em grande medida, pela formação dos graduandos, exercendo decisiva influência no processo do aprendizado. Andrade (2014) afirma que “as competências pedagógicas e relacionais dos professores são decisivas na aprendizagem e no rendimento dos universitários”.

O licenciando em matemática em busca de uma plena formação, passa obrigatoriamente pelo contato com professores universitários. Daí a importância de docentes com uma sólida formação acadêmica e sensibilidade socioeducacional para entender que, de suas salas de aula sairão educadores que influenciarão decisivamente crianças, adolescentes e jovens, através de uma educação de qualidade ou aquém do ideal.

Após completar a graduação, outro caminho precisa ser trilhado, desta vez por todo o tempo do exercício da profissão. Trata-se da formação continuada. Mesmo que a formação seja plena, com ganho de todas as competências e habilidades, o

mundo é dinâmico e está em acelerada mudança. Com isso, todos precisam atualizar conhecimentos, aprofundar outros e adquirir novas informações que tenham relevância para a continuidade do magistério.

Conforme Chica e Diniz (2019), existem vários modelos para formação continuada, mas o que tem mostrado melhores resultados é o modelo reflexivo, pautado pela ação, reflexão e homologia de processos.

Sobre esse modelo Pereira, Borges e Waterloo (2014) afirmam:

Advém de uma racionalidade prática, entendendo a formação como um processo contínuo e dando lugar à dimensão reflexiva nos processos formativos. Segundo essa concepção, o professor precisa integrar os conhecimentos teóricos e técnicas à medida que precisa resolver situações diversas surgidas na prática e não o contrário, como acontece na racionalidade técnica. É exatamente neste contexto que o conceito de reflexão ganha sentido.

Tendo por base o modelo reflexivo, Diniz e Alvez (2020) especifica quais são as premissas para uma formação continuada de qualidade em matemática:

- A formação tem de ser personalizada, devendo atender aos problemas reais da escola ou da rede educacional;
- Deve ser duradoura, não de momentos, mas contínua e sistemática;
- Utiliza materiais e instrumentos que aproximam o professor do como ensinar e de como o aluno aprende;
- Aprofunda os conhecimentos específicos da área de matemática;
- Promove a experimentação na formação de atitudes, modelos didáticos, modos de organização de uma aula ideal para a aprendizagem dos estudantes.

Nesta perspectiva, Chica e Diniz (2019) apontam alguns espaços onde essa formação pode ocorrer:

- Na escola e entre seus pares, preferencialmente em serviço com um espaço físico de estudo e formação garantido de acordo com as necessidades da escola;
- Nas redes ou centros de formação, com a abordagem de temas mais gerais, usando a homologia de processo: A formação passa a ser um espelho do que se espera que aconteça em sala de aula;
- Por iniciativa própria, em universidades de referência.

Outro espaço para a formação continuada, está no ambiente de Educação a Distância (EAD). Vale ressaltar que segundo Rodrigues e Capellini (2012), dentro da “grande extensão do território brasileiro, o maior volume de pesquisadores da área de matemática se encontra no eixo sul e sudeste, dificultando o acesso a cursos locais por esses especialistas”. Sendo assim, o ensino EAD segundo Landim (1997, *apud*

REIS, 2015, p. 6) contribui para reduzir as distâncias e os isolamentos geográficos, além de promover a democratização do conhecimento.

Outros benefícios para a formação continuada no ambiente EAD, segundo Matos (1998, apud CASANOVA, 2014, p. 16), podem ser resumidos da seguinte forma:

- Abrange-se uma maior diversidade de alunos que de outra forma seria impossível;
- Os horários praticados pelo aluno não são rígidos, muito pelo contrário, são bastante flexíveis permitindo o aproveitamento do tempo livre;
- O aluno faz seu próprio ritmo;
- Os temas de aprendizagem são mais vastos do que nos tradicionais locais de ensino;
- É possível receber contribuições de pessoas que por razões de disponibilidade não o poderiam fazer em um sistema tradicional.

Intrinsicamente relacionada a formação continuada, tem-se a valorização salarial e a jornada de trabalho. A relação ocorre porque os salários no ensino básico, em geral, são baixos (TEIXEIRA, 2018). Para complementar a renda muitos professores acabam até triplicando sua jornada de trabalho, chegando a casos de 70 horas semanais (ARELARO, 2014). Assim, não sobra tempo para uma formação mais profunda e de longa duração.

Gouvêa (2016) acrescenta que a jornada de trabalho excessiva para os professores está associada as atividades escolares que são levadas para o domicílio, devido a carga horária contratada ser insuficiente e a trabalhos extras como forma de aumentar o salário. Rachid e Faria (2015) continuam “as principais atividades que roubam tempo do professor, consiste em atividades extraclasse, como preparar aulas e corrigir provas, o que é desgastante para todos”.

Quanto a esses entraves, já existem políticas públicas como o Plano Nacional de Educação, aprovado pela lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, a qual cita que “os professores são os atores fundamentais na solução do problema da qualidade da educação” (VOLSI e AZEVEDO, 2013). Neste contexto, ao tratar da “Formação dos professores e Valorização do Magistério”, é reconhecido que:

A formação continuada assume particular importância, em decorrência do avanço científico e tecnológico e de exigência de um nível de conhecimentos sempre mais amplos e profundos na sociedade moderna. Este Plano, portanto, deverá dar especial atenção à formação permanente (em serviço) dos profissionais da educação. (BRASIL, 2001, p. 63).

Chama a atenção o fato da formação permanente ser em serviço, o que só é possível com uma carga horária compatível e remuneração adequada, pois longe destes fatores, os docentes não tem o tempo para tal formação, desencadeada pela jornada de trabalho exorbitante e o vínculo empregatício em mais de uma escola ou mesmo em outras atividades.

A lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, segue ainda com outros pontos igualmente importantes:

A melhoria da qualidade do ensino, que é um dos objetivos centrais do Plano Nacional de Educação, somente poderá ser alcançada se for promovida, ao mesmo tempo, a valorização do magistério. (...) Essa valorização só pode ser obtida por meio de uma política global de magistério, a qual implica, simultaneamente:

- As condições de trabalho, salário e carreira;
- A formação continuada. (BRASIL, 2001, p. 63).

A legislação claramente relaciona a valorização do magistério com a qualidade da educação. Por isso, a formação continuada precisa ser inserida em uma política mais ampla, que envolva salário, carreira e a jornada de trabalho.

O fator mais importante no ensino aprendizagem é o professor, no entanto Volsi e Azevedo (2013) pontuam que atrelar o fracasso escolar apenas a formação inicial ou continuada é um erro, visto que as dimensões são multifatoriais, compreendendo contextos políticos, sociais, culturais e econômicos.

Conclusão

Diante do exposto conclui-se que o professor de matemática, sendo o fator principal no processo de ensino-aprendizagem, precisa de uma formação que enfatize a prática profissional através de múltiplas estratégias, as quais são fundamentais para o exercício de uma docência ativa, embasada naquilo que de fato fornece resultado.

Entre elas, tem-se a conexão do currículo de licenciatura em matemática com a realidade do ensino básico cuja ocorrência se dá quando a faculdade e seus graduandos frequentam a sala de aula. O graduando o faz para obter experiência e vivência da prática pedagógica, e a faculdade o faz para obter subsídios que facilitarão a construção do currículo.

O professor universitário como parte da estratégia dentro da licenciatura, precisa de uma formação consistente e percepção para transmitir o currículo e as práticas tão fundamentais ao graduando.

Quanto a formação continuada, foi constatado que esta necessita estar pautada na ação-reflexão, onde o docente através da prática e da sua micro realidade, torna-se um pesquisador e inovador de métodos que promovam um ensino eficaz.

Verificou-se ainda, que a formação continuada, mais longa e profunda, depende de uma menor jornada de trabalho e maior remuneração. Sendo necessário para isto, políticas públicas que ajustem estas variáveis e dê ao professor condições para o seu aperfeiçoamento.

Portanto, a formação docente como meio de otimizar o processo de ensino-aprendizagem precisa ser olhada com maior atenção, e constantemente ser reavaliada, pois a educação é dinâmica e somente uma formação em conexão com a prática pedagógica poderá adaptar-se aos novos desafios.

REFERÊNCIAS

Andrade, A. M. J. *“Desempenho acadêmico, permanência e desenvolvimento psicossocial de universitários: relação com indicadores de assistência estudantil”*. Tese (de Mestrado em Psicologia) - Programa de Pós-Graduação em Psicologia/UFRS, Porto Alegre, 2014.

ARELARO, L.R. G. *et al.* *“Condições do trabalho docente: uma análise da carreira na rede municipal de ensino de São Paulo”*. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2176-66812014000100011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 5 mar. 2020.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES (ANUP). *“Pisa revela baixo desempenho em Leitura, Matemática e Ciências”*. Disponível em: <<https://anup.org.br/noticias/pisa-2018-revela-baixo-desempenho-em-leitura-matematica-e-ciencias/>>. Acesso em: 10 fev. 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. *“Plano Nacional de Educação - Lei No 10.172, de 9 de janeiro de 2001”*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm>. Acesso em: 17 jun. 2020.

CALLEGARI, C. *et al.* *“Formação de Professores | Educação: Novos Rumos #9”*. Youtube, 8 dez. 2016. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=l7L5rve1IEA>>. Acesso em: 26 fev. 2020.

CASANOVA, N. C. “*Vantagens e desvantagens da educação a distância (EAD)*”. Artigo (de especialização) - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico do Setor de Ciências Sociais Aplicadas/UFPR, Curitiba, 2014.

CHICA, C.; DINIZ, M. I. “*A BNCC de matemática e a formação de professores*”. Youtube, 24 abr. 2019. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=mCHaUBCQC0M>>. Acesso em: 10 jun. 2020.

COSTA, L. C. “*O currículo de licenciatura em matemática de uma instituição pública da cidade de São Paulo*”. Tese (de Doutorado em Educação) - Programa de Doutorado da Educação/PUC, São Paulo, 2015.

CRUZ, P. “*Especialista em educação fala da formação de professores no Brasil*”. Youtube, 2 ago. 2016. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=63h6U4drFLU>>. Acesso em: 4 abr. 2020.

DINIZ, M. I.; ALVEZ, F. “*A formação continuada de professores que ensinam matemática: qualidade em meio à complexidade*”. Disponível em: <<https://mathema.com.br/artigos/a-formacao-continuada-de-professores-que-ensinam-matematica/>>. Acesso em: 17 jun. 2020.

Ferraz, A. C. C. “*A Autonomia Universitária na Constituição de 05.10.1998*”. Disponível em: <<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista/tes5.htm>>. Acesso em: 10 maio 2020.

FISHER, D.; FREY, N.; HATTIE, J. “*Visible learning for literacy, grades K-12: Implementing the practices that work best to accelerate students learning*”. Disponível em: <http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682016000200009&lng=es&nrm=iso&tlng=es>. Acesso em: 17 jan. 2020.

FRANK, M.; CALICCHIO, N. “*A solução para a educação é foco no professor*”. Disponível em: <<https://www.mckinsey.com/br/our-insights/blog-made-in-brazil/a-solucao-para-a-educacao-e-foco-no-professor>>. Acesso em: 4 jan. 2020.

GAUTHIER, C. “*Fator professor, ensino explícito e formação dos professores*”. Disponível em: <<http://www.uece.br/endipe2014/ebooks/livro4/2.%20FATOR%20PROFESSOR,%20ENSINO%20EXPL%C3%8DCITO.pdf>>. Acesso em: 10 abr. 2020.

GOUVÊA, L. A. V. N. “*As condições de trabalho e o adoecimento de professores na agenda de uma entidade sindical*”. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-11042016000400206&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 12 maio.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). “*Pisa 2018 revela baixo desempenho escolar em leitura, matemática e ciências no Brasil*”. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/pisa-2018-revela-baixo-desempenho-escolar-em-leitura-matematica-e-ciencias-no-brasil/21206>. Acesso em: 15 fev. 2020.

INTITUTO ALFA E BETO. “*Boletim Nº3: Perfil dos Futuros Professores*”. Disponível em: <<https://www.alfaebeto.org.br/2016/04/26/boletim-idados-perfil-dos-futuros-professores/>>. Acesso em: 10 abr. 2020.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). “*MEC lança Política Nacional de Formação de Professores com Residência Pedagógica*”. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/55921-mec-lanca-politica-nacional-de-formacao-de-professores-com-80-mil-vagas-para-residencia-pedagogica-em-2018>>. Acesso em: 4 mar. 2020.

MONTEIRO, C. “*MEC anuncia nova política nacional de formação de professores*”. Disponível em: <<https://novaescola.org.br/conteudo/7041/mec-anuncia-nova-politica-de-formacao-de-professores-com-residencia-pedagogica-a-partir-de-2018>>. Acesso em: 12 abr. 2020.

PEREIRA, Á. M. C.; BORGES, C. T.; WATERLOO, J. M. L. “*Reflexividade e formação de professores sob a perspectiva do desenvolvimento profissional docente: entre saberes e práticas*”. Disponível em: <<http://www.uece.br/endipe2014/ebooks/livro2/REFLEXIVIDADE%20E%20FORMA%C3%87%C3%83O%20DE%20PROFESSORES%20SOB%20A%20PERSPECTIVA%20DO%20DESENVOLVIMENTO%20PROFISSIONAL%20DOCENTE%20ENTRE%20SABERES%20E%20PR%C3%81TICAS.pdf>>. Acesso em: jun. 2020.

PONTE, J. P. “*A vertente profissional da formação inicial de professores de matemática*”. Disponível em: <[http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-pt/02-Ponte%20\(SBEM\).pdf](http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-pt/02-Ponte%20(SBEM).pdf)>. Acesso em: 2 mar. 2020.

RACHID, A.; FARIA, G. S. S. “*Jornada de trabalho dos professores da rede pública de ensino*”. Disponível em: <<https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/view/55/48>>. Acesso em: 27 maio 2020.

RATIER, R. “*O caminho para a qualidade*”. Disponível em: <<https://novaescola.org.br/conteudo/2785/o-caminho-para-a-qualidade>>. Acesso em: 7 de jan. 2020.

REIS, M. “*EAD Como Instrumento de Inclusão Social*”. Disponível em: <http://www.abed.org.br/congresso2015/anais/pdf/BD_335.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2020.

RODRIGUES, L. M. B. C.; CAPELLINI, V. L. M. F. “*Educação a Distância e formação continuada do professor*”. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382012000400006>. Acesso em: 12 mar. 2020.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. “*Currículo do Estado de São Paulo: matemática e suas tecnologias*”. Disponível em: <<http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/238.pdf>>. Acesso em: 28 set. 2017.

SCHWARTZ, S.; BITTENCOURT, Z. A. “*Quem é o “bom professor” universitário? Estudantes e professores de cursos de licenciatura em pedagogia dizem quais são as (ideais) qualidades deste profissional*”. Disponível em: <<http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/1423/976>>. Acesso em: 8 jun. 2020.

TEIXEIRA, L. “*Piso Nacional do magistério vai a R\$ 2.455. Você acha bom?*”. Disponível em: <<https://novaescola.org.br/conteudo/9425/piso-nacional-do-magisterio-sera-de-r245535-em-2018>>. Acesso em: 25 mar. 2020.

VOLSI, M. E. F.; AZEVEDO, M. L. N. “*Políticas públicas para a formação e valorização de professores no brasil: orientações e base legal*”. Disponível em: <http://www.ppe.uem.br/publicacoes/seminario_ppe_2013/trabalhos/co_05/145.pdf>. Acesso em 5 jun. 2020.